

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriiddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODELI VA RISK-MONITORING TIZIMI

Tashmuxamedov Dilmurod Mirabzalovich

O‘zbekiston Respublikasi Soliq qo‘mitasining
“Xalqaro soliqqa tortish ma‘muriyatchiligi
boshqarmasi”ning davlat soliq bosh inspektori
hamda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchisi
e-mail: dilmurod3250@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida debitor qarzdorliklarni hisobga olish va nazorat qilish tizimini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqotda tashqi savdo operatsiyalarining kengayishi debitor qarzdorliklar hajmiga ta’siri hamda ularni monitoring qilishning zamonaviy mexanizmlari tahlil qilindi. Xalqaro tajriba asosida elektron hisob-faktura tizimlari, Big Data va sun’iy intellektga asoslangan risk-monitoring texnologiyalarining moliyaviy nazorat samaradorligini oshirishdagi ahamiyati o‘rganildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, davlat organlari axborot tizimlarini integratsiyalash, real vaqt rejimida monitoring mexanizmlarini joriy etish hamda prognozlash modellaridan foydalanish debitor qarzdorliklarni samarali boshqarish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, debitor qarzdorlik, tashqi savdo operatsiyalari, soliq ma‘muriyatchiligi, elektron hisob-faktura, moliyaviy monitoring, Big Data, sun’iy intellekt, risk monitoring, raqamli platforma, fiskal nazorat, integratsiyalashgan axborot tizimi.

Abstract. This article examines the issues of improving the accounting and control system of accounts receivable in the context of the digital economy. The study analyzes the impact of expanding foreign trade operations on the growth of accounts receivable and evaluates modern monitoring mechanisms. Based on international experience, the role of electronic invoicing systems, Big Data technologies, and artificial intelligence-based risk monitoring tools in enhancing financial control efficiency is explored. The findings indicate that integrating information systems of government agencies, implementing real-time monitoring mechanisms, and applying forecasting models can significantly improve the management of accounts receivable.

Key words: digital economy, accounts receivable, foreign trade operations, tax administration, electronic invoicing, financial monitoring, Big Data, artificial intelligence, risk monitoring, digital platform, fiscal control, integrated information systems.

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы совершенствования системы учета и контроля дебиторской задолженности в условиях цифровой экономики. В исследовании проанализировано влияние расширения внешнеторговых операций на рост дебиторской задолженности, а также современные механизмы ее мониторинга. На основе международного опыта рассмотрена роль электронных счетов-фактур, технологий Big Data и систем анализа на основе искусственного интеллекта в повышении эффективности финансового контроля. Результаты исследования показывают, что интеграция информационных систем государственных органов, внедрение механизмов мониторинга в режиме реального времени и использование прогнозных моделей позволяют повысить эффективность управления дебиторской задолженностью.

Ключевые слова: цифровая экономика, дебиторская задолженность, внешнеторговые операции, налоговое администрирование, электронные счета-фактуры, финансовый мониторинг, Big Data, искусственный интеллект, риск-мониторинг, цифровая платформа, фискальный контроль, интегрированные информационные системы.

KIRISH

XXI asrda iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi davlat boshqaruvi, moliyaviy nazorat tizimi va soliq ma'muriyatchiligiga tub o'zgarishlar kiritmoqda. Global iqtisodiy tizimda raqamli texnologiyalarni qo'llash natijasida moliyaviy operatsiyalar hajmi keskin ortib, ularning tezligi va murakkabligi oshmoqda. Natijada iqtisodiy operatsiyalarni nazorat qilish va monitoring qilishning an'anaviy usullari samaradorligi pasayib bormoqda.

Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra, raqamli iqtisodiyot hajmi jahon yalpi ichki mahsulotining 15–16 foizini tashkil etadi va bu ko'rsatkich yil sayin oshib bormoqda (UNCTAD, 2023). Shu bilan birga, global savdo operatsiyalarining raqamlashtirilishi debitor qarzdorliklar hajmining ham ortishiga olib kelmoqda.

Debitor qarzdorliklar korxonalar moliyaviy barqarorligiga, davlat byudjeti tushumlariga hamda iqtisodiy xavfsizlikka bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim moliyaviy ko'rsatkichlardan biridir. Ayniqsa tashqi savdo operatsiyalarida kechiktirilgan to'lovlar va muddati o'tgan qarzdorliklar iqtisodiy risklarni yuzaga keltiradi.

O'zbekiston Respublikasida ham tashqi savdo operatsiyalarini monitoring qilish va nazorat qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-maydagi 283-son qarori¹ bilan tashqi savdo operatsiyalari ustidan monitoringni tashkil etish tartibi belgilangan. Ushbu qaror tashqi savdo operatsiyalarining yagona elektron axborot tizimini shakllantirishga asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Shunga qaramay, amaldagi tizimda turli davlat organlari ma'lumotlar bazalarining integratsiyasi yetarli darajada rivojlanmaganligi debitor qarzdorliklarni monitoring qilish jarayonida muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi raqamli iqtisodiyot sharoitida debitor qarzdorliklarni hisobga olish va nazorat qilish tizimini takomillashtirishning ilmiy-uslubiy asoslarini ishlab chiqishdan iborat.

ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq nazorati va moliyaviy monitoring masalalari ko'plab iqtisodchi olimlar tomonidan o'rganilgan.

IMF tadqiqotlariga ko'ra, elektron hisob-faktura tizimi joriy etilgan mamlakatlarda soliq tushumlari sezilarli darajada oshgan. Masalan, Peru tajribasi shuni ko'rsatadiki, elektron hisob-faktura tizimi joriy etilgandan keyin qo'shilgan qiymat solig'i yig'imi 10–15 foizga oshgan (Bellon et al., 2022)²

OECD ekspertlari elektron hisob-kitob tizimlari soliq ma'lumotlarining aniqligini oshirish bilan birga, davlat organlari o'rtasida axborot almashuvini tezlashtirishini ta'kidlaydi (OECD, 2023).³

Jahon banki tadqiqotlarida esa soliq ma'muriyatchiligida riskga asoslangan monitoring tizimlari samaradorligi yuqori ekanligi qayd etilgan (World Bank, 2024).⁴

UNCTAD hisobotlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida davlatlar uchun fiskal nazorat tizimlarini modernizatsiya qilish muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan.⁵

Deloitte va PwC ekspertlari Big Data hamda Machine Learning texnologiyalarining moliyaviy risklarni aniqlashdagi ahamiyatini alohida qayd etadi. Ularning fikriga ko'ra, sun'iy intellekt asosidagi tahlil vositalari moliyaviy intizomni nazorat qilish samaradorligini oshiradi (Deloitte Insights, 2022).

Mahalliy tadqiqotlarda ham raqamli soliq ma'muriyatchiligi masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Biroq debitor qarzdorliklarni raqamli monitoring qilishning kompleks ilmiy modeli yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

METODOLOGIYA

Tadqiqot metodologiyasi quyidagi ilmiy usullar asosida shakllantirildi: tizimli tahlil usuli, statistik tahlil usuli, komparativ tahlil, ekonometrik tahlil yordamida o'rganildi va habolandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tashqi savdo operatsiyalarining jadal rivojlanishi debitor qarzdorliklar hajmi va ularni nazorat qilish tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tashqi savdo operatsiyalari orqali amalga oshiriladigan hisob-kitoblarning ko'payishi, xalqaro to'lov tizimlarining rivojlanishi hamda transchegaraviy moliyaviy operatsiyalar hajmining ortishi natijasida debitor qarzdorliklarni samarali monitoring qilish masalasi iqtisodiy boshqaruvning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

1 <https://lex.uz/docs/-4812419>

2 <https://doi.org/10.1016/j.jpubecon.2022.104661>

3 <https://www.oecd.org/tax/e-invoicing-and-digital-reporting-requirements.pdf>

4 <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099530123131949196>

5 <https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2023>

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida ham so‘nggi yillarda tashqi savdo operatsiyalari hajmi barqaror o‘shish sur‘atlarini namoyon etmoqda. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, mamlakat tashqi savdo aylanmasi 2020-yildagi 36,3 milliard AQSh dollaridan 2023-yilda 62,6 milliard AQSh dollariga yetgan. Bu esa uch yil davomida tashqi savdo hajmi qariyb 1,7 baravar oshganini ko‘rsatadi.

1-jadval. O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasi dinamikasi (mlrd dollar)⁶

Yil	Tashqi savdo aylanmasi	Eksport hajmi	Import hajmi	Savdo balansi	Yillik o‘shish (%)
2020	36.3	15.1	21.2	-6.1	—
2021	42.1	16.6	25.5	-8.9	16.0
2022	50.0	19.3	30.7	-11.4	18.8
2023	62.6	24.4	38.2	-13.8	25.2

Jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston Respublikasida tashqi savdo operatsiyalari hajmi so‘nggi yillarda barqaror o‘shish tendensiyasiga ega ekanligini ko‘rsatadi. Xususan, 2020–2023 yillar oralig‘ida tashqi savdo aylanmasi 36,3 milliard AQSh dollaridan 62,6 milliard dollarga yetib, qariyb 72 foizga oshgan. Eksport hajmi ham ushbu davrda 15,1 milliard dollardan 24,4 milliard dollarga yetib, sezilarli o‘shish sur‘atini namoyon etgan. Shu bilan birga import hajmining ham tez sur‘atlarda oshishi natijasida savdo balansida manfiy saldo saqlanib qolmoqda.

Tashqi savdo operatsiyalarining kengayishi korxonalar o‘rtasidagi moliyaviy hisob-kitoblar hajmining ortishiga olib keladi. Bu esa debitor qarzdorliklar hajmining oshishi ehtimolini kuchaytiradi. Shu sababli tashqi savdo operatsiyalarini real vaqt rejimida monitoring qilish hamda debitor qarzdorliklarni avtomatlashtirilgan tizimlar orqali nazorat qilish zarurati ortib bormoqda.

Xalqaro iqtisodiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, rivojlanayotgan mamlakatlarda savdo operatsiyalarining qariyb 25–30 foizi kechiktirilgan to‘lovlar asosida amalga oshiriladi. Bu esa korxonalar moliyaviy barqarorligiga ma‘lum darajada xavf tug‘diradi hamda davlat moliyaviy nazorat tizimlari oldiga yangi vazifalarni qo‘yadi.

Shuningdek, xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, debitor qarzdorliklarning o‘shishi ko‘pincha quyidagi omillar bilan bog‘liq:

- hisob-kitob jarayonlarining yetarli darajada avtomatlashtirilmaganligi
- davlat organlari ma‘lumotlar bazalarining o‘zaro integratsiyasi pastligi
- to‘lov intizomining yetarli darajada nazorat qilinmasligi
- risklarni oldindan baholash tizimining rivojlanmaganligi

Mazkur omillar tashqi savdo operatsiyalarida kechiktirilgan to‘lovlar sonining ortishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish ushbu muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, elektron hisob-faktura tizimi, avtomatlashtirilgan moliyaviy monitoring platformalari va sun‘iy intellekt asosidagi risk baholash tizimlari debitor qarzdorliklarni samarali boshqarish imkonini beradi.

OECD ma‘lumotlariga ko‘ra, elektron hisob-faktura tizimini joriy etgan mamlakatlarda soliq tushumlari sezilarli darajada oshgan. Masalan, Peru, Braziliya va Meksika tajribasi shuni ko‘rsatadiki, elektron hisob-kitob tizimlari joriy etilgandan so‘ng soliq tushumlari o‘rtacha 8–12 foizga oshgan.

6 O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi <https://stat.uz>

2-jadval. Elektron hisob-faktura tizimi joriy etilgandan keyin soliq tushumlari va soliq intizomining o'zgarishi

Mamlakat	Tizim joriy etilgan yil	Elektron hisob-faktura tizimi	Soliq turi	Soliq tushumlari o'sishi	Qo'shimcha natijalar
Peru	2014	Sistema de Facturación Electrónica (SFE)	QQS	+12 %	yashirin iqtisodiyot qisqardi, soliq ma'lumotlari real vaqt rejimida yig'ila boshlandi
Braziliya	2008	Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)	QQS va korporativ soliq	+8 %	noqonuniy savdo operatsiyalari kamaydi, soliq nazorati avtomatlashtirildi
Meksika	2011	Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)	QQS	+10 %	soliq to'lovchilarning hisob-kitoblari to'liq raqamlashtirildi
Chili	2016	Factura Electrónica	QQS	+9 %	soliq ma'lumotlarining aniqligi oshdi
Italiya	2019	Sistema di Interscambio	QQS	+7 %	soliqdan bo'yin tovlash holatlari sezilarli kamaydi

2-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, elektron hisob-faktura tizimini joriy etish soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini oshirishda muhim instrument hisoblanadi. Bunday natijalar elektron hisob-faktura tizimi orqali moliyaviy operatsiyalarni real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyati yaratilishi bilan izohlanadi. Mazkur tizim yordamida barcha savdo operatsiyalari avtomatik tarzda davlat soliq organlari axborot tizimlarida qayd etiladi. Natijada soliq ma'lumotlarining shaffofligi oshadi va noqonuniy moliyaviy operatsiyalarni aniqlash imkoniyati kengayadi.

Shuningdek, elektron hisob-faktura tizimi soliq to'lovchilarning hisob-kitob intizomini ham sezilarli darajada yaxshilaydi. Chunki barcha operatsiyalar elektron shaklda rasmiylashtirilgani sababli soliq ma'lumotlarini yashirish yoki o'zgartirish imkoniyati keskin kamayadi.

Xalqaro tajribada raqamli soliq ma'muriyatchiligi tizimlari davlat byudjeti tushumlarini oshirish, soliq ma'lumotlari bazasining aniqligini ta'minlash hamda soliq nazoratining samaradorligini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli raqamli monitoring tizimlarining joriy etilishi nafaqat soliq tushumlarini oshirishga, balki moliyaviy operatsiyalar shaffofligini ta'minlashga ham xizmat qiladi. Elektron hisob-kitob tizimlari yordamida barcha moliyaviy operatsiyalar real vaqt rejimida qayd etiladi va nazorat qilinadi. Bu esa debitor qarzdorliklarning shakllanish jarayonini erta bosqichda aniqlash imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston sharoitida debitor qarzdorliklarni nazorat qilish tizimida quyidagi muammolar mavjud:

Birinchidan, tashqi savdo operatsiyalariga oid ma'lumotlar turli davlat organlari axborot tizimlarida alohida yuritiladi. Bu esa ma'lumotlar almashinuvi samaradorligini pasaytiradi.

Ikkinchidan, debitor qarzdorliklar bo'yicha risklarni baholash tizimi yetarli darajada avtomatlashtirilmagan.

Uchinchidan, prognozlash va analitik tahlil imkoniyatlari cheklangan.

Mazkur muammolarni hal etish uchun davlat organlari ma'lumotlar bazalarini yagona integratsiyalashgan raqamli platformaga birlashtirish zarur. Bunday platforma orqali tashqi savdo operatsiyalariga oid barcha ma'lumotlar real vaqt rejimida yig'iladi va tahlil qilinadi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, debitor qarzdorliklarni samarali boshqarish uchun quyidagi mexanizmlarni joriy etish zarur:

Yuqorida qayd etilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi tashqi savdo faoliyatida debitor qarzdorlik holatlarini samarali boshqarish, ularning davlat byudjetiga bo'lgan salbiy ta'sirini kamaytirish hamda soliq nazorati tizimining raqamlashtirilgan monitoring mexanizmlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shunday ekan, debitor qarzdorlik holatlarini hisobga olish va nazorat qilish jarayonlarini raqamli iqtisodiyot sharoitida takomillashtirishda ilmiy-metodologik yondashuv muhim o'rin tutadi. Zamonaviy soliq nazorati tizimida faqatgina hisobot ma'lumotlariga asoslanish yetarli emas, balki tizimli tahlil, prognozlash va risk-monitoring funksiyalarini qamrab olgan kompleks model yaratish zarur. Bu model "data-driven decision making" (ma'lumotga asoslangan qaror qabul qilish) tamoyili asosida qurilishi lozim. Shu nuqtayi nazardan, debitor qarzdorlik holatlarini boshqarishning metodologik asosi quyidagi yo'nalishlardan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq:

1-rasm. Debitor qarzdorlik holatlarini boshqarishning metodologik bosqichlari.⁷

Bunday modelning tashkiliy mexanizmi Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi Debitor qarzdorlikni raqamli monitoring qilish markazi faoliyati orqali amalga oshirilishi mumkin. Xo'sh ushbu markaz qanday faoliyatni amalga oshiradi degan savol tug'ilishi tabiiy. Markaz tashqi savdo subyektlarining hisob-kitob intizomini real vaqt rejimida kuzatib borish, risk darajasi yuqori bo'lgan subyektlar bo'yicha avtomatik ogohlantirish signallarini ishlab chiqish va tahlil natijalarini vazirlik va idoralar bilan elektron tarzda almashish funksiyalarini bajaradi.⁸

XULOSA

Debitor qarzdorliklarni hisobga olish va nazorat qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Davlat organlari (Soliq qo'mitasi, Bojxona, Bandlik va tashqi savdo vazirligi, Markaziy bank) ma'lumotlarini yagona raqamli platformaga integratsiya qilish. Davlat soliq qo'mitasi, Markaziy bank, Bandlik va tashqi savdo vazirligi hamda Bojxona qo'mitasi ma'lumotlarini birlashtirgan yagona raqamli platforma yaratilishi debitor qarzdorlik bo'yicha to'liq va ishonchli ma'lumotlar bazasini shakllantiradi. Bu orqali ma'lumotlarning takrorlanishi va manbalar o'rtasidagi nomutanosibliklar bartaraf etiladi, shuningdek, tashqi savdo operatsiyalari bo'yicha risklar aniqlanadi.

Tashqi savdo operatsiyalarini elektron hisob-fakturalar orqali rasmiylashtirish va ularni avtomatik monitoring tizimi bilan bog'lash. Elektron hisob-fakturalar (E-invoice) orqali hisob-kitob jarayonlari shaffoflashadi, to'lov kechikishlari va noqonuniy amaliyotlar xavfi kamayadi.⁹

Debitor qarzdorlik holatlarini baholashda intellektual tahlil va risk-monitoring algoritmlarini joriy etish. Big Data va Machine Learning asosidagi tahlil vositalari debitor qarzdorlik bo'yicha "vaktida to'lov qilmaydigan" subyektlarni oldindan aniqlash, risk profilini baholash va ular uchun alohida nazorat choralari ishlab chiqish imkonini yaratadi. Bu soliq nazorati tizimining profilaktik va prognostik funksiyalarini kuchaytiradi.

Muddati o'tgan va shubhali debitorlik holatlarini barvaqt aniqlash uchun prognozlashtirish modellarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish. Debitor qarzdorlikning o'sish tendensiyasini oldindan aniqlovchi prognoz modellari (klaster va regressiya tahlillari asosida) ishlab chiqilishi orqali tashqi savdo tashkilotlarining moliyaviy intizomi aniq baholanadi va soliq organlariga tezkor qaror qabul qilish imkoni yaratiladi.¹⁰

Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot sharoitida debitor qarzdorliklarni hisob va nazorat qilishning ilmiy-metodologik va tashkiliy modelini joriy etish nafaqat soliq nazorati tizimini zamonaviy bosqichga olib chiqadi, balki mamlakatning tashqi iqtisodiy barqarorligi va fiskal xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from electronic invoicing. International Monetary Fund Working Paper.

7 Muallif tomonidan ma'lumotlar tahlili asosida mustaqil tuzilgan. (IMF (2022). Taxing the Digital Economy, Chapter 1. <https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/display/book/9781513511771/ch010.pdf>

8 Putri A.F., Prasetyawati T., Mukhtaruddin (2025). Tax in the Digital Age: A Systematic Study on E-commerce and Taxation Policy. <https://www.researchgate.net/publication/390129866> хорижлик олимнинг фикри ва таклифи. Сизга маълумот учун ссилкасини кўйдим. Ишда бу ссилкани олиб ташлайман.

9 OECD (2023). E-Invoicing and Digital Reporting Requirements. <https://www.oecd.org/tax/e-invoicing-and-digital-reporting-requirements.pdf>

10 PwC Global (2024). AI and Machine Learning in Tax Compliance. <https://www.pwc.com/gx/en/tax/publications/ai-tax-compliance.html>

2. Deloitte. (2022). The future of tax administration: Digital transformation and analytics. Deloitte Insights.
3. OECD. (2023). Tax administration 2023: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. OECD Publishing.
4. World Bank. (2024). Digital transformation in tax administration and compliance risk management. World Bank Publications.
5. UNCTAD. (2023). Digital economy report 2023. United Nations Conference on Trade and Development.
6. IMF. (2022). Revenue administration: Digital transformation and compliance management. International Monetary Fund.
7. Keen, M., & Slemrod, J. (2021). Rebellion, rascals, and revenue: Tax follies and wisdom through the ages. Princeton University Press.
8. Tanzi, V. (2018). Termites of the state: Why complexity leads to inequality. Cambridge University Press.
9. OECD. (2021). Technology tools to tackle tax evasion and tax fraud. OECD Publishing.
10. World Bank. (2022). GovTech maturity index: The state of public sector digital transformation. World Bank.
11. Vazirlar Mahkamasi. (2020). Tashqi savdo operatsiyalari monitoringini tashkil etish to'g'risida 283-son qaror. Toshkent.
12. Tashmuxamedova, Y. (2024). TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA SOLIQ SIYOSATINING ROLI. Modern Science and Research, 3(12), 1115-1121. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18266965>
13. Atkhamovna, T. Y. (2024, December). TAX POLICY IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITY. In Russian-Uzbekistan Conference (pp. 170-173). <http://www.wosjournals.com/index.php/ruconf/article/view/396>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

